

ЭЛАСТИКЛИК НАЗАРИЯСИДА УЧРАЙДИГАН АСОСИЙ
МАСАЛАЛАРНИНГ ТАСНИФИ.

Алмардонов Ойбек Махматқулович

Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти oybek_uzmu@mail.ru

Аннотация: Ушбу мақолада эластиклик назариясида кенг қўлланиладиган асосий масалаларнинг қўйилиши ва чегаравий шартларни ҳисобга олган ҳолда кучланишлар ва деформациялар ва кўчишларни аниқлаш усуллари келтирилган.

Калит сўзлар: деформация, кучланиш, кўчиш, чегаравий шартлар, эластиклик назарияси, тензор компоненталарини

Маълумки эластиклик назарияси техника ва саноатнинг турли хил соҳаларида, қурилишларда, кemasозлик, авиация ва ракетасозлик ишларида, тоғ-кон ишларида, машинасозлик, сейсмалогия ва шу каби кўпгина соҳаларда мустаҳкамлик, деформацияланиш ва устуворлик ҳисобларининг асосини ташкил қилади.

Эластиклик назариясида тўғри масала, тескари масала ва текис масалалар каби асосий масалалар кўриб чиқилади.

Тўғри масалада, жисмнинг чегарасидаги кучланишлар ва массавий кучлар берилиб, жисм ичидаги кучланишлар ва деформациялар ва кўчишларни топиш талаб қилинади.

Айрим ҳолларда, жисм чегарасининг бирон-бир қисмида кучланиш бошқа қисмида кўчишлар берилиб жисм ичидаги кучланишлар ва кўчишларни топиш талаб қилинади. Бундай масалада чегаравий шартлар аралаш кўринишда берилади. Шундай қилиб эластиклик назариясининг тўғри масаласида, чегаравий шартларга кўра жисм ичига тегишли 3 та u , v , w кўчиш компонентаси, 6 та $\varepsilon_x, \varepsilon_y, \varepsilon_z, \gamma_{xy}, \gamma_{xz}, \gamma_{yz}$ деформация тензори компоненталари, $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z, \tau_{xy}, \tau_{xz}, \tau_{yz}$ кучланиш тензори компоненталарини жисм нуқтасининг

координатаси функцияси сифатида топиш талаб қилинади, яъни 15 та номаълумни 15 та тенгламалар системасини чегаравий ва биргаликда бўлиш шартларини қаноатлантирувчи ечимларини топишга келса тескари масалада жисмнинг ички нукталаридаги кучланиш, деформациялар ва кўчиш компоненталари берилиб, деформациянинг ҳолатига мос келувчи жисм чегарасидаги шартларни аниқлаш талаб қилинади. Эластиклик назариясининг тескари масаласи анчагина осон ҳал бўлади. Айниқса жисм ичидаги кўчиш майдони берилган бўлса, бу масала жуда содда ечилади, яъни оддий дифференциаллаш амали орқали ҳал бўлади. Эластиклик назариясига тегишли масалаларни кўчишларда ечиш учун Навье тенгламалар системасини кўчишларда ёзиш керак.

Бунинг учун, Коши тенгламалари ёрдамида кучланишларни кўчиш компоненталари орқали ифодалаб

$$\begin{aligned} \sigma_x &= 2G\varepsilon_x + \lambda\Delta = 2G\varepsilon_x + \lambda\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z}\right), \\ \sigma_y &= 2G\varepsilon_y + \lambda\Delta = 2G\varepsilon_y + \lambda\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z}\right), \\ \sigma_z &= 2G\varepsilon_z + \lambda\Delta = 2G\varepsilon_z + \lambda\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z}\right), \end{aligned} \tag{1}$$

$$\tau_{xy} = G\gamma_{xy}, \quad \tau_{yz} = G\gamma_{yz}, \quad \gamma_{yz} = \frac{1}{G}\tau_{yz} = \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y}.$$

Олинган ифодаларни Навье, мувозанат тенгламаларига қўйиб:

$$\begin{cases} \nabla^2 u + \frac{1}{1-2\mu} \frac{\partial \Delta}{\partial x} + \frac{X}{G} = 0, \\ \nabla^2 v + \frac{1}{1-2\mu} \frac{\partial \Delta}{\partial y} + \frac{Y}{G} = 0, \\ \nabla^2 w + \frac{1}{1-2\mu} \frac{\partial \Delta}{\partial z} + \frac{Z}{G} = 0. \end{cases}$$

Бунда ∇^2 - дифференциал оператор бўлиб ,

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}, \quad \Delta - \text{эса} \quad \Delta = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = \varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z.$$

Келтириб чиқарилган (1) тенгламалар системаси Ляме тенгламалари деб аталади ва интеграллаш амалидан сўнг $u(x,y,z)$, $v(x,y,z)$, $w(x,y,z)$ кўчиш

компоненталари топилади. Деформациянинг биргаликда бўлиш шартларига тўхталадиган бўлсак, бу шартлар тўғридан – тўғри айнаётга айланади.

Кўпгина ҳолларда эластиклик назариясида чегаравий шартлар кучланишларда берилади. Бундай ҳолларда тенгламалар системасини кўчишлардаги кўриниши қулай бўлади, яъни шундай кучланиш тензори компоненталарини топиш керакки, бу компоненталар Навье тенгламаларини, чегаравий шартларни ва деформациянинг биргаликда бўлиш шартларини қаноатлантириши керак. Коши муносабатларидан фойдаланиб деформация тензори компоненталарини кучланиш тензори компоненталари орқали ифодалаб, Сен-Венан шартларига қўйсак:

$$\begin{aligned} \nabla^2 \sigma_x + \frac{1}{1+\mu} \frac{\partial^2 s}{\partial x^2} &= 0, & \nabla^2 \tau_{xy} + \frac{1}{1+\mu} \frac{\partial^2 s}{\partial x \partial y} &= 0, \\ \nabla^2 \sigma_y + \frac{1}{1+\mu} \frac{\partial^2 s}{\partial y^2} &= 0, & \nabla^2 \tau_{xz} + \frac{1}{1+\mu} \frac{\partial^2 s}{\partial x \partial z} &= 0, \\ \nabla^2 \sigma_z + \frac{1}{1+\mu} \frac{\partial^2 s}{\partial z^2} &= 0, & \nabla^2 \tau_{yz} + \frac{1}{1+\mu} \frac{\partial^2 s}{\partial y \partial z} &= 0. \end{aligned} \quad (2)$$

Бельтрами – Митчел тенгламалар системасини ҳосил қиламиз. Бунда $S = \sigma_x + \sigma_y + \sigma_z$. Шундай қилиб, эластиклик назариясининг масаласи (2) 6 та тенгламалар системасининг чегаравий шартларни қаноатлантирувчи ечимларини топишга келар экан. Топилган кучланиш компоненталарини Коши муносабатларига қўйиб, деформация тензори компоненталарини интеграллаб, кўчиш компоненталарини аниқлаймиз.

Юқорида келтирилган иккита ҳолдан ташқари Сен-Венан томонидан кўрилган ярим тескари метод ҳам мавжуд. У томонидан таклиф қилинган усулда масаланинг қўйилишига қараб кўчиш ва кучланиш компоненталарининг бир қисми берилиб, қолган компоненталар эса эластиклик назариясининг тенгламаларидан топилади. (Навье тенгламалари, чегаравий шартлар). Бу усул ёрдамида Сен-Венан кўндаланг кесими доиравий бўлмаган бруснинг буралиши ва эгилиши масалаларининг аналитик ечимларини топган. Яримтескари усулни умумий деб қараб бўлмайди. Кўп

холларда бу усул ёрдамида масалалар ечиш, юқори тажриба ва маҳорат талаб қилади.

Эластиклик назариясининг текис масаласида эса деформацияларни биргаликда бўлиш шarti

$$\nabla^2 \nabla^2 \varphi = 0, \quad (3)$$

ёки деформацияларни биргаликда бўлиш шartидан:

$$\nabla^2 \nabla^2 \varphi + (1 - \mu) \nabla^2 U = 0, \quad (4)$$

тенгламани ва чегаравий шartларни қаноатлантирувчи кучланиш функциясини аниқлашга келтирилар экан.

Эластиклик назариясининг асосий тенгламалари жисмни ички нуқталарига тегишли Навье тенгламаларидан, деформация тензори билан кучланиш тензори орасидаги боғланиш Гук қонунидан, деформациянинг биргаликда бўлиш шartидан ва чегаравий шartлар мажмуасидан иборат бўлар экан. Бунда кучланиш ва деформация тензори компоненталари ва кўчишларга нисбатан тенгламалар системасининг ечимини топиш талаб қилинар экан. Хусусий ҳолда, яъни текис масалалар чегаравий шartларни қаноатлантирувчи бигармоник тенгламанинг ечимини топишга келар экан.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Аргатов И.И., Назаров С.А. Метод сращиваемых разложений для задач с малыми зонами контакта // Механика контактных взаимодействий. М.: Физматлит, 2001. С. 73-82
2. Джонсон К. “Механика контактного взаимодействия”. Москва. МИР. 1989.
3. Richmond O. Morrison H.L. Devenpeck M.L. Sphere indentation with application to the Brinell hardness test.-Internat. J. Mech. Sci. 1974, 16, p.75.
4. Алмардонов О.М. “Қаттиқ штампнинг эластик яримтекисликка босими ҳақида масала”. Математика, механика ва информатика фанларининг ривожига истъодли ёшларнинг ўрни илмий амалий тезислари тўплами. Тошкент-2013.